

Resumo Simples

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: REFLEXÕES NA PERSPECTIVA HISTÓRICA E METODOLÓGICA DA INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO TEA

 DOI: 10.5281/zenodo.8274963

Ana Sedano da Silva

Licenciatura em Pedagogia - Faculdades Integradas de Naviraí – FINAV; Pós-graduação Lato sensu em Educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental de 09 anos - Faculdade Invest de Ciências e Tecnologia; Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusão - Faculdades Integradas de Várzea Grande – Fiavec; Pós -graduação Lato sensu em Atendimento Educacional Especializado - Faculdade São Braz; anasedano@hotmail.com.br

Anne Carine Serpa Melo

Licenciatura em Pedagogia - Universidade Anhanguera/ UNIDERP; Pós-graduação em Educação Infantil e Anos iniciais do ensino fundamental - Faculdade de Pedagogia ANAEC; Pós-graduação em Educação e Especial e Inclusão- Faculdade de Pedagogia ANAEC; serpaeducacao@gmail.com

Daniella Sallun Martins Pedroso

Licenciatura em Educação Física- UNIGRAN; Tecnologia em Estética- UNIGRAN; Pós-graduação em Avaliação e prescrição de atividades físicas - UNIGRAN; danisallun@uol.com.br

Eralda Aparecida Souza Silva

Licenciatura em Letras – FINAV; Licenciatura em Pedagogia – UNIJALES; Pós-graduação em Neuroaprendizagem e Práticas Pedagógicas- UNOPAR; eralda.ap03@gmail.com

Fernanda Bezerra

Licenciatura em Pedagogia – UFMS; Pós-graduação em Educação Infantil e séries iniciais – FAESI; Pós-graduação em Educação Especial e Dificuldade de Aprendizagem – FAESI; fernandabezerra_my@hotmail.com

Gabriella Cabral Ribeiro

*Licenciatura em Pedagogia – Anhanguera/ UNIDERP
gabienzoravier@gmail.com*

Jessica Deisi Lorentini

*Licenciatura em Pedagogia- Anhanguera/UNIDERP;
Pós-graduação em Atendimento Educacional Especializado e Educação Especial -
Faculdade Única de Ipatinga; Pós-graduação em Psicopedagogia e Educação
Infantil - Faculdade Única de Ipatinga; jessicadeisy73@gmail.com*

Nalva Cardoso Neves da Silva

*Normal Superior: Pedagógica – UEMS; Licenciatura em Letras – FINAV; Pós-
graduação em Neurologia e Aprendizagem Infantil - Universidade Cândido Mendes;
Pós-graduação em Atendimento às necessidades especiais - Faculdades
Integradas do Vale do Ivaí; nalvacardosoneves1@gmail.com*

Patrícia Militão Ricardo

*Normal Superior: Educação infantil – FINAV;
Licenciatura em Pedagogia – FINAV;
Pós- graduação em Educação Infantil e séries iniciais do ensino fundamental –
UNIVALE; patriciamilitao@hotmail.com*

Valdenise de Souza Santos

*Licenciatura em Geografia – FINAV;
Pós- graduação em gestão ambiental – FINAV; valdeniseesouza@hotmail.com*

Introdução: O transtorno do espectro do autismo (TEA) apresenta desafios significativos para o ensino-aprendizagem de crianças autistas. Comunicar, interagir

e aprender são habilidades frequentemente afetadas pelo TEA. O estudo visa contribuir para a discussão sobre métodos pedagógicos que possam melhorar esse cenário, considerando informações e conhecimentos sobre o autismo e suas alternativas metodológicas. Objetivo: objetivo principal deste estudo é contribuir com discussões, a partir de informações e/ou conhecimentos sobre o autismo com foco nas alternativas metodológicas para o ensino da criança autista, tendo como fio condutor a análise de artigos já publicados. Materiais e métodos: A pesquisa possui uma abordagem qualitativa, sendo uma análise de cunho exploratório, caracterizando-se como pesquisa bibliográfica. O presente estudo teórico busca responder a os seguintes questionamentos: o que é o transtorno do espectro autista e como surgiu? Qual é o papel da escola na inclusão do aluno com TEA? Qual a relevância da formação docente na qualidade do ensino? Resultados: O histórico do diagnóstico do TEA evoluiu ao longo dos anos, culminando na sua denominação e seu reconhecimento como um transtorno neurológico. Embora o diagnóstico se baseie em critérios específicos, a variação nas características do TEA é notável, abrangendo desde constante prejuízo no contato social, variações da comunicação e padrões estereotipados ou limitados de interesses e comportamentos. A escola desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do aluno autista, a adaptação do ambiente escolar e o uso de metodologias diferenciadas são essenciais para a inclusão. A formação dos professores é crucial para lidar com os desafios comportamentais e pedagógicos, promovendo a inclusão efetiva, essencial para preparar os professores na abordagem destes estudantes. Conclusão: O aumento de diagnósticos de TEA demanda uma abordagem educacional mais eficaz para crianças autistas. A inclusão não é apenas um ato de colocar o aluno na sala de aula, mas sim de garantir que ele se sinta parte da escola. A formação continuada dos professores é um componente-chave para melhorar a qualidade do ensino para crianças autistas. A busca por uma sociedade inclusiva requer esforços conjuntos para superar os desafios e desenvolver práticas pedagógicas mais adequadas e eficazes.

Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Métodos de Ensino. Transtornos Globais do Desenvolvimento. Transtorno do Espectro Autista.